

AMGK

AZƏRBAYCAN MİLLİ
GEOFİZİKA KOMİTƏSİ

NCGA

THE NATIONAL COMMITTEE
OF GEOPHYSICISTS OF AZERBAIJAN

AZƏRBAYCANDA

GEOFİZİKA

YENİLİKLƏRİ

ELMİ-TEKNİKİ JURNAL
SCIENTIFIC-TECHNICAL JOURNAL

2'2004

Figure 3. of the article

Evaluation of hydrocarbon
potential perspectives in Eocene
and Upper Cretaceous deposits
of Aggol-Sovetlyar area

GEOPHYSICS

NEWS IN AZERBAIJAN

1997-Cİ İLDƏN NƏŞR OLUNUR
PUBLISHED FROM 1997

AZƏRBAYCANDA GEOFİZİKA YENİLİKLƏRİ

RÜBLÜK ELMİ-TEKNİKİ JURNAL
2/2004

REDAKSİYA KOLLEGIYASI:

KƏRİMOV K.M. (Baş redaktor)
SADIQOV D.M. (Baş redaktorun müavini)
SADIQOVA F.Q. (Məsul katib)
BABAYEV D.X. («Xəzərdənizneftgeofizikəşfiyyat» Trestı)
BUDAQOV B.A. (AMEA Coğrafiya institutu)
DADAŞOV R.M. (AR Nazirlər Kabineti)
ƏLİYEV F.Q. (Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyası)
ƏLİYEVA D.P. («Geofizika və Mühəndis Geologiyası» İB)
HƏSƏNOV A.H. (AMEA Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi)
HƏSƏNOV T.S. («Xəzərdənizneftgeofizika» Trestı)
İBRAHİM PALAZ (Landmark)
İSMAYILOV Ə.K. («Azərneftmədəngeofizika» Trestı)
KÖÇƏRLİ Ş.S. («Geofizika və Mühəndis Geologiyası» İB)
QULİYEV İ.S. (AMEA Geologiya institutu)
NƏZƏROV A.Y. (AR DNŞ)
NOVRUZOV Ə.Q. (Azərgeofizika ETİ)
TAĞIYEV Z.A. («Geofizika və Mühəndis Geologiyası» İB)
VƏLİYEV H.Ö. (Azərgeofizika ETİ)
YUSİFZADƏ X.B. (AR DNŞ)
YUSUBOV N.P. («Azərneftgeofizika» Trestı)
ZEYNALOV M.M. («Geofizika və Mühəndis Geologiyası» İB)

Nömrənin sponsoru
"Xəzərdənizneftgeofizika" trestidir

GEOPHYSICS NEWS IN AZERBAIJAN

SCIENTIFIC - TECHNICAL QUARTERLY JOURNAL
2/2004

EDITORIAL STAFF:

KERIM M. KERIMOV (Editor-in-Chief)
DAVUD M. SADIGOV (Deputy Chief)
FATMA G. SADIGOVA (Executive Secretary)
ALI G. NOVRUZOV (Azergeofizika ETI)
ANVAR K. ISMAYILOV ("Azərneftmədəngeofizika" Trust)
ARIF H. HASANOV (Republic center of seismic survey ANAS)
ARIF Yu. NAZAROV (SOCAR)
BUDAG A. BUDAGOV (Institute of Geography ANAS)
DAVUD Kh. BABAYEV ("Khazardanizneftgeofizikəşfiyyat" Trust)
DILARA P. ALIYEVA (PA "Geophysics & Engineering Geology")
FAGAN G. ALIYEV (International Ecoenergy Academy)
HUMBAT O. VELIYEV (Azergeofizika ETI)
İBRAHİM PALAZ (Landmark)
İBRAHİM S. GULIYEV (Institute of Geology ANAS)
KHOSHBAKHT B. YUSIFZADE (SOCAR)
MİR ADİL M. ZEYNALOV (PA "Geophysics & Engineering Geology")
NAMAZ P. YUSUBOV ("Azərneftgeofizika" Trust)
RASİM M. DADASHOV (Cabinet of Ministers of the AR)
SHAKHVALAT S. KOCHARLI (PA "Geophysics & Engineering Geology")
TALEH S. HASANOV ("Khazardenizneftgeofizika" Trust)
ZULFUGAR A. TAGIYEV (PA "Geophysics & Engineering Geology")

This issue has been sponsored
 by "Khazardenizneftgeofizika" Trust

Məqalələrin məzmununa görə məsuliyyəti onları təqdim edən təşkilatlar və müəlliflər daşıyır.

Bizim nəşrin materiallarından istifadə edildikdə ona istinad zəruridir.

© "Azərbaycanda geofizika yenilikləri"

Nəşr Mətbuat və İnformasiya Nazirliyi tərəfindən qeydə alınıb.

Qeyd № B 309 Lisenziya AB № 022509

Submitting organization and the authors take responsibility for the contents of papers.

No part of this issue may be used without the reference to it.

© "Geophysics news in Azerbaijan"

Edition is registered by the Media and Information Ministry.

Reg. № B 309 License AB № 022509

Ünvan:

AZ1012, Bakı, Tbilisi prospekti, 73
 Tel: (99 412) 431 54 04; 431 11 49
 Faks: (99 412) 498 65 41
 E-mail: geophiz@azdata.net

Address:

AZ1012, Baki, Tbilisi prospect, 73
 Tel: (99 412) 431 54 04; 431 11 49
 Fax: (99 412) 498 65 41
 E-mail: geophiz@azdata.net

KOD-ZAMAN, İMPULS VƏ TEZLİK MODULYASİYALI GEOFİZİKİ SİQNALLARIN RƏQƏMLİ EMALI

İ.A.Süleymanov

«Neftqazavtomat»EİB

Geofiziki tədqiqatların müasir səviyyəsi quyu cihazlarından 1-10 km dərinlikdən geofiziki kabel vasitəsi ilə göndərilən və üzərinə yol boyunca müxtəlif küylərin də əlavə olunduğu müxtəlif modulyasiyalı: kod-zaman, impuls, tezlik və digər modulyasiyalı geofiziki siqnalların rəqəmli emalını tələb edir.

Məqalədə kod-zaman, impuls və tezlik modulyasiyalı siqnalların emalı üçün nəzərdə tutulmuş və kompüterləşdiril-

miş yerüstü cihaz - "Turan" mədən geofiziki laboratoriyasında tətbiq edilmiş rəqəmli emal sistemləri sintez olunmuş və onların iş prinsipi təsvir edilmişdir [1].

Siqnalların rəqəmli emal sistemi (SRE sistemi) (**şəkil 1**) ümumi halda aşağı tezlik analoq süzgəci (ATAS), analoq-rəqəm çeviricisi (ARÇ) və siqnalların rəqəmli emal prosessorundan (SREP) ibarətdir [2].

Şəkil 1. Sıqnalların rəqəmli emal sisteminin ümumi strukturu

SRE sisteminin giriş sıqnalı $X_g(t)$ ARÇ-ə kəsmə tezliyi W_k olan aşağı tezlik analoq süzgəci ATAS-dən keçəndən sonra verilir. Süzgəc giriş sıqnalının spektrini $W_{max}=W_k$ ilə məhdudlaşdırır (ona daxil olan küylər və təhriflər ilə birgə). Burada $W_{max} < (W_d / 2)$ və $W_d=2\pi f_d$ - sıqnalın diskretizasiya tezliyidir. ATAS-dən alınan $X(t)$ sıqnalı ARÇ-də f_d tezliyi ilə diskretizasiya edilir. Nəticədə $X(t)$ analoq sıqnalının $t_n=nT_d$ diskret zaman anlarına uyğun qiymətlər ardıcılığından ibarət $X_n(t)=X(nT_d)$ diskret sıqnalı alınır (burada $T_d=1/f_d$ sıqnalın diskretizasiya periodudur).

SREP blokunda rəqəmli emal alqoritmi A-ya əsasən $X(nT_d)$ giriş sıqnalından rəqəmli emal sisteminin $Y(nT_d)=A[X(nT_d)]$ rəqəmli çıxış sıqnalı alınır.

Məqalədə mədən geofizikasında istismarda olan quyu cihazlarının kod-zaman, impuls və tezlik modulyasiyalı geofiziki sıqnallarının emalı üçün rəqəmli emal sisteminin prosessorları sintez edilmiş və onların iş prinsipinin izahı verilmişdir.

1. Geofiziki cihazların aqreqatlaşdırılmış sistemi - GCAS üçün sıqnalların rəqəmli emal sistemi.

GCAS sistemində kod zaman-impuls modulyasiyasından istifadə olunur. İnformasiya sözü 1 damarlı geofiziki kabel ilə 400 Hs tezlik ilə göndərilir. Bu üsul ilə informasiyanın göndərilməsi üçün hər məlumat sözü (6 16-lıq rəqəmə uyğundur) zamanı 7 impuls göndərilir. Hər bir sonrakı impuls əvvəlkindən sinxroimpulsun periodunun ən çoxu 16 mislinə bərabər zaman müddəti qədər ləngiyə bilər. Hər məlumat sözü üçün cari anda qəbul edilmiş impulsun sıra nömrəsi (0-6) altı rəqəmli 16-lıq ədədin uyğun mərtəbəsini seçir. İnformasiya daşıyıcısı impulsar arasındakı zaman müddəti olduğundan uyğun mərtəbədəki rəqəmin qiyməti əvvəlki impuls ilə cari impuls arasındakı zaman müddətində neçə sinxroimpulsun yerləşməsi ilə müəyyənləşir. Nəticədə qəbul edilmiş məlumat sözü 24 mərtəbəli 2-lik kod şəklinə salınmalıdır.

Yerüstü cihazda sıqnallar geofiziki blokda ARÇ tərəfindən qəbul edilir və 1 mHs tezlik ilə diskretizasiya edilir. ARÇ-dən gələn rəqəmli informasiya kənar sıqnallardan təmizlənmək üçün zolaq süzgəcindən (ZS) keçirilir. Təmizlənməmiş sıqnal sərhədləri dinamik idarə olunan Şmidt triqerinə (ŞT) və eyni zamanda amplitud detektoruna (AD) verilir. ŞT-nin çıxışında alınmış düzbucaqlı sıqnal emal olunmaq üçün

məntiqi bloka (MB) göndərilir. MB qəbul etdiyi düzbucaqlı sıqnalı emal edərək 24 bitlik kodlar şəklində informasiya sözlərini generasiya edərək əsas modula göndərir. Bundan başqa MB hər informasiya sözü generasiya olunduqdan dərhal sonra AD-dən gələn sıqnal əsasında ŞT-nin sərhədlərini yeniləşdirir. MB sıqnalın 0-dan 1-ə keçmə halları arasında vaxtı ölçür və bu vaxta əsasən informasiya sözünü təşkil edən 16-lıq rəqəmi tapır.

Şəkil 2. GCAS sistemi üçün SREP-in funksional sxemi

2. Elektrik karotajı quyu cihazları (K3-741, E1, E2, E9) üçün sıqnalların rəqəmli emal sistemi.

Mədən geofizikasında istismarda olan elektrik karotajı quyu cihazlarının (K3-741, E1, E2) əksəriyyətində 3-kanallı (yaxud 2) tezlik modulyasiyalı teleölçü sistemi istifadə olunur. Ölçü zamanı quyu cihazı 1 damarlı kabel vasitəsi ilə yerüstü cihazın (Geofiziki laboratoriyanın) qida mənbəyindən F tezlikli (K3-741, E2 300 Hs, E1 200 Hs tezlikli) cərəyan ilə qidalanır.

Quyu cihazının (zondun) mərkəzi elektrodundan keçən cərəyana (İ) mütənasib olan gərginlik uyğunlaşdırıcı transformordan keçərək ilkin gücləndiriciyə, sonra isə daşıyıcı tezliyi 14 kHs olan modulyatorun girişinə verilir. Zondun elektrodlar sisteminin potensialına mütənasib sıqnal isə uyğun transformordan keçirilərək daşıyıcı tezliyi 25,7 kHs olan modulyatorun girişinə verilir. 3-cü kanal ilə (elektrik karotajı quyu cihazlarında ya kavernomerin - quyu diametrini ölçən reostat tipli vericisinin və ya cərəyan şiddətinin qiymətinin dəqiqliyini artırmaq məqsədi ilə əlavə cərəyan kanalının) çıxış sıqnalı daşıyıcı tezliyi 7,8 kHs olan modulyatorun girişinə verilir. Ölçü kanallarının modulyatorları idarəedici torlarında müsbət gərginlik olan simmetrik multivibratorlar sxemləri üzrə yığılmışdır və bir-birindən ancaq elementlərin nominaları ilə fərqlənirlər. Modulyatorların girişində sıqnal olmadıqda onların generasiya etdiyi rəqslərin tezliyi uyğun olaraq 7,8 kHs, 14 kHs və 25,7 kHs olur. Modulyatorun girişinə sıqnal daxil olduqda onun tezliyi aşağıdakı qanun ilə dəyişir:

$$f_1 = f_{01} + \Delta f_1 \cos(2\pi Ft),$$

burada f_{01} - daşıyıcı tezliyin orta qiyməti (uyğun olaraq $f_{01} = 7,8$ kHs, $f_{02} = 14$ kHs və $f_{03} = 25,7$ kHs), Δf_1 - tezliyin

dəyişməsi (deviasiyası), F - modulyasiyaedici siqnalın tezliyi (300 Hs), t - zamandır. Tezliyin dəyişməsi Δf_i (deviasiyası) giriş siqnalı ilə mütənəssibdir və giriş gərginliyinin 2,1 V qiymətində 10,5 % dəyişir. Modulyatorun içərisindəki elektron lampa siqnalı məhdudlaşdırdığından deviasiyanın maksimal dəyişməsi 18 %-i keçmir.

Beləliklə, modulyatorlar amplitudca modulyasiya olunmuş siqnalları tezlik üzrə modulyasiya edilmiş siqnallara çevirir və siqnallar qarışdırıldıqdan sonra yekun siqnal

$$X_g(t) = \sum_{i=1}^3 \cos(2\pi f_i t) = \sum_{i=1}^3 \cos[2\pi (f_{0i} + \Delta f_i \cos(2\pi F t)) t]$$

geofiziki kabel vasitəsi ilə quyudan yuxarıya (yerüstü cihaza) ötürülür. Bundan sonra yerüstü cihazlarda siqnalların analoq və ya rəqəmli üsullarla qəbul və emal edilməsi baş verir. Rəqəmli emal sistemi prosessorunun siqnalları emal alqoritmini **şəkil 3-də** verilmiş funksional sxemə əsasən aşağıdakı kimi izah etmək olar.

Şəkil 3. Elektrik karotajı quyusu cihazları üçün SREP-in funksional sxemi

ARÇ-dən gələn siqnal $X_n(t)$ orta tezlikləri 7,8, 14 və 25,7 kHs, eni 5 kHs olan 3 Batervort tipli zolaq filtrlərindən keçirilməklə 3 siqnala ayrılır. Ayrılmış siqnallar uyğun tezliklərə köklənmiş tezlik bloklarına (TB-1, TB-2, TB-3) ötürülür.

Tezlik blokunun girişində (**şəkil 4**) qəbul edilən siqnal Şmidt triqgerinə (ŞT) verilməklə düzbucaqlı siqnala çevrilir.

Şəkil 4. Tezlik blokunun (TB) funksional sxemi

Alınmış düzbucaqlı siqnalın - $Y(nT_d)$ tezliyinin yuxarı tezliklər üçün adi üsullarla tapılması (periodun ölçülməsi) əsasən tezliyin hesablanması) böyük xətalara gətirir. Bunun belə olduğunu asanlıqla göstərmək olar.

Belə ki, ARÇ-nin diskretizasiya tezliyi 1000000 Hs olduqda $T=1$ mks.

$$f_i = f_{0i} + \Delta f_i \cos(2\pi Ft), f_{01} = 7800 \text{ Hs}, f_{02} = 14000 \text{ Hs}, f_{03} = 25700 \text{ Hs}$$

olduğundan

$$T_1 = 1000000/7800 = 128,2 \text{ mks}, T_2 = 1000000/14000 = 71,4 \text{ mks}, T_3 = 1000000/25700 = 38,91 \text{ mks}.$$

Şəkil 5. Tezliyin fazaya görə avtotənzimlənməsi sisteminin funksional sxemi

Şəkil 6a və b-də, faza detektorunun giriş, **şəkil 6d-də** çıxış siqnalları, **şəkil 6e-də** RC süzgəcinin, **şəkil 6f-də** isə tənzimləyici blokun giriş və çıxış siqnallarını xarakterizə edən diaqramlar verilmişdir.

Şəkil 6. Giriş və çıxış siqnallarını xarakterizə edən diaqramlar

Tezliyi ölçülən siqnal (f -naməlum tezlikli $Y(nT_d)$ siqnalı) faza detektorunun girişinə (şəkil 5a) verilir və dayaq tezliyi ilə müqayisə olunur.

Bu siqnalların faza fərqlərinə əsasən alınmış düzbucaqlı siqnal PhaseDet meandr şəklində olub 2 qiymət ala bilər: +1 və ya -1 (şəkil 5d). Bu siqnal RC süzgecinə verilir. RC süzgecinin (rəqəmli integrator) çıxışı Phase Error (şəkil 5e) tezliklər fərqi ilə mütənasib ədəddir, fazalar fərqi dəyişmə istiqamətini müəyyənləşdirir və (-1, +1) intervalında qiymətlər alır:

$f < F_d$, yəni giriş siqnalının fazası dayaq siqnalının fazasına nisbətən gecikirsə, Phase Error (-1,0) intervalında;

$f > F_d$, yəni giriş siqnalının fazası dayaq siqnalının fazasını qabaqlayırsa, Phase Error (0,1) intervalında dəyişir.

Fazalar fərqi 180 dərəcə olduqda Phase Error=0 olur. Bu halda f və F_d tezlikləri üst-üstə düşür.

RC rəqəmli süzgecində faza detektorun çıxış siqnalı PhaseDet (şəkil 5d).

Phase Error= Phase Error*0.995+0.005*PhaseDet formulu ilə ortalənir və bu qiymət tənzimləyici bloka verilir (şəkil 6f).

TFAT-ın tənzimləyici bloku

$$F_d = (\text{Phase Error} * \text{BandWith} + f_0)$$

düsturu ilə hesablama aparır (BandWith - tezliyin dəyişmə zolağı, bizim halda 5000 Hs). F_d ədədi sinxronlaşdırıcı generatorun giriş parametri kimi istifadə olunur. Generator F_d tezliyini generasiya edir və bu tezlik faza detektorunun əks əlaqə girişinə dayaq tezliyi kimi verilir.

Beləliklə, dayaq tezliyi - F_d TFAT sisteminin giriş siqnalını fazaca izləyir.

TFAT (Phase Locked-Loop) sisteminin F_d çıxış siqnalı (şəkil 6f) f_0 mərkəzi tezliyin ətrafında $F=300$ Hs işçi tezliyi ilə dəyişir. İnformasiya daşıyan siqnal 300 Hs tezlikli siqnal olduğundan bu siqnalı onun üzərində olan yüksək tezlikli harmonikalardan təmizləmək üçün 50-550 Hs-ə köklənmiş Batervort süzgecindən keçiririk (şəkil 4). Süzgecin çıxışında alınmış siqnal (şəkil 6s) ilkin modulyasiyalı $u_1(t) = \Delta f_i \cos(2\pi Ft)$ siqnalına uyğundur. Elektrik karotajı quyu cihazının ölçdüğü kəmiyyət Δf_i (deviasiya) ilə mütənasib olduğundan qarşıya qoyulan məsələnin həlli alınmış sinus (şəkil 6s) əyrisinin amplitudunun tapılmasına gətirilir. Alınmış sonuncu siqnalı amplitudun tapılması üçün amplitud detektorundan (AD) keçiririk (şəkil 4). AD-nin çıxışı modulyatora verilmiş gərginliklə mütənasib siqnalıdır.

3. KSA-7TM - Quylara kompleks texniki nəzarət cihazı üçün siqnalların rəqəmli emalı.

Quylara kompleks texniki nəzarət cihazı KSA-7TM eyni zamanda 6 parametrin qeyd edilməsinə və informasiyanın uzunluğu 5000 m-ə qədər olan 1 damarlı geofiziki kabel ilə rəqəmli kod vasitəsi ilə yerüstü cihazlara ötürməyə imkan verir. Quyu cihazında 6 kanaldan növbə ilə kontrollerin kommutatoruna 20 bitlik informasiya daxil olur.

20 bitlik informasiya (A0 ... A3) 4 bitlik ünvan, 15 bit (A4, A5, ... A18) ölçülmüş qiymət, 20-ci bit (A19) isə "Məntiqi-0"-dan ibarətdir.

KSA-7TM quyu cihazının elektron blokunun kontroller subblokunda hər bit informasiyanın qarşısında "Məntiqi-0" əlavə olunur. Hər informasiya sözü qarşısında isə 2 "Məntiqi-1" əlavə olunur. Bu cür kodlaşdırılmış informasiya sözü inversiya olunduqdan sonra faza-fərq modulyatorunun girişinə verilir. Bu modulyator ardıcıl-paralel registrdən istifadə edilməklə realizə olunmuşdur. Alınmış informasiya kodu 32 kHs tezlik ilə taktlaşdırılan və invers rejimdə işləyən registrin ardıcıl-paralel rejimini idarə edir. Beləliklə, modulyatorun məğzi aşağıdakıdan ibarətdir - Məlumat sözünün "Məntiqi-1"-i 16 kHs-lik daşıyıcı tezliyi fazaca sürüşdürür. Əksinə "Məntiqi-0" isə daşıyıcı tezliyə dəyişiklik etmir.

Yerüstü cihazın («Turan» mədən geofiziki laboratoriyasının) geofiziki blokunda siqnallar ARÇ vasitəsi ilə (1 mHs diskretizasiya tezliyi ilə) ölçülür. ARÇ-dən alınmış siqnal 20 kHs-dən yuxarı kəsən Batervort süzgecindən keçirilməklə təmizlənir və Şmidt triqgerinə (ŞT) verilir (şəkil 7).

Şəkil 7. KSA-7TM quyu cihazı üçün SREP-in funksional sxemi

ŞT-nin çıxışından alınmış düzbucaqlı siqnal məntiqi blok vasitəsi ilə emal olunur. Məntiqi blok düzbucaqlı siqnalın yarımperiodunun uzunluğunu ölçür. İki qısa yarımperiod 0, bir böyük yarımperiod 1 kimi qiymətləndirilir. Bundan sonra gələn bitlər 20 bitlik paketlər şəklində toplanır və yuxarıya ötürülür.

4. Radioaktiv karotaj quyu cihazı KURA-2M üçün siqnalların rəqəmli emalı.

KURA-2M quyu cihazı laylarda qamma və neytron şüalanmasının inteqral intensivliyinin ölçülməsi üçün nəzərdə tutulub və QK, QQK və NQK metodlarının istifadəsinə əsaslanır. İnformasiya siqnalları əks polyarlı ("+" QK, "-" QQK, NQK) impulslardan ibarətdir.

Şəkil 8. Radioaktiv karotaj quyu cihazları (impuls modulyasiyalı siqnallar) üçün SREP-in funksional sxemi

Yerüstü cihazın ("Turan" mədən geofiziki laboratoriyasının) geofiziki blokunda geofiziki siqnal ARÇ vasitəsi ilə (500 kHs diskretizasiya tezliyi ilə) ölçülür. ARÇ-dən gələn siqnal orta tezliyə köklənmiş rezonans süzgəcindən keçirildikdən sonra sərhədləri idarə olunan Şmidt triqqerinə (ŞT) və eyni zamanda amplitud detektoruna (AD) verilir. AD-nun çıxışı ŞT-nin sərhədlərinin (şəkil 8-də a-aşağı, y-yuxarı sərhədin gücləndirmə bloklarıdır) korreksiya edilməsi üçün istifadə edilir. ŞT-dən alınmış vahid amplitudlu düzbucaqlı impulslar normallaşdırıcı qurğu vasitəsi ilə vahid uzunluqlu impulslara gətirilir.

Bundan sonra alınmış impulslar aşağı tezlikli RC süzgəci şəklində yığılmış və zaman sabiti (τ) idarə olunan inteqratora verilir. İnteqratorun çıxışı gücləndirildikdən sonra alınmış siqnal yuxarıya qeydiyyat üçün ötürülür.

Məqalədə işlənmiş rəqəmli emal sistemləri «Geofizika və Mühəndis Geologiyası» İB ilə «Neftqazavtomat» EİB-nin birgə işlədiyi «Turan» mədən geofiziki laboratoriyasının riyazi və program təminatının yaradılmasında istifadə olunmuşdur və laboratoriyanın tərkibində «Azərneftmədəngeofizika» trestində 2003-cü ilin dekabrında müvəffəqiyyətlə sınaqdan keçirilmişdir [1].

ƏDƏBİYYAT:

1. Kərimov K.M., Məmmədov N.Ə., Əmirov Ə.M., Süleymanov İ.A., İsmayilov Ə.K., Həsənov T.C., İsmayilov F.Ç. Neft və qaz quyularının geofiziki tədqiqi üçün «Turan» mədən geofiziki laboratoriyası // Azərbaycanca geofizika yenilikləri. - 2004. - №1. - S. 56.
2. Глинченко А.С. Цифровая обработка сигналов. - Ч. 1. - Красноярск: Изд-во КГТУ. - 2001. - 199 с.
3. Голуб В.С. Эквивалентная схема системы ФАПЧ // Изв. вузов. Радиоэлектроника. - 1994. - Т. 37. - № 8. - С. 54-58.

I.A.Suleymanov

DIGITAL PROCESSING OF PULSED, TIME-PULSED AND FREQUENCY-MODULATED GEOPHYSICAL SIGNALS ABSTRACT

The article describes system of the digital signal processing (DSP) for processing time-pulsed modulated, pulsed, frequency-modulated signals got from well devices during geophysical investigation of the oil well. There introduced functional schemes most systems DPS and its component parts. For building of the DSP system are used digital filters and applied methods of the digital signal processing. For realization of the processing frequency-modulated signals there applied digital system of Phase Locked-Loop. The received results are used in development software of the oilfield geophysical laboratory "Turan" and their reliability was confirmed by results of tests carried out in trust "Azermədengeofizika".

NOTE: This document is a digitized version of the original printed publication.
The metadata below is provided to assist indexing systems such as Google Scholar.

English Title:

Digital Processing of Pulsed, Time-Pulsed and Frequency-Modulated Geophysical Signals

Authors:

Ilhami A. Suleymanov

Journal Title:

Geophysics News in Azerbaijan, No. 2, 2004. pp. 34–38

This paper is published on Zenodo and is assigned the following identifier:

DOI: [10.5281/zenodo.15677600](https://doi.org/10.5281/zenodo.15677600)

Translated reference from the original bibliography (for citation indexing):

[1] Karim M. Kerimov, Nasir Y. Mammadov, Ali M. Amirov, Anvar K. Ismaylov, Taleh I. Hasanov, Fakhreddin Ch. Ismaylov, Ilhami A. Suleymanov. "Turan" Oilfield Geophysical Laboratory for Geophysical Logging of Oil and Gas Wells. //Geophysical Innovations in Azerbaijan, 2004, No. 1, p. 56.

DOI: [10.5281/zenodo.15676877](https://doi.org/10.5281/zenodo.15676877)